

OBJETOS, ESPAÇOS, AÇÕES E VISUALIDADES NA CRIAÇÃO DA CENA

OBJECTS, SPACES, ACTIONS, AND VISUALITIES IN SCENE CREATION

Francisco Guilherme de Oliveira Junior

UFG, Brasil

franciscoguilherme@ufg.br

Resumo

Este artigo se propõe a uma reflexão sobre como os objetos em suas relações com o espaço e com a ação dos atores participam do processo de criação de visualidades da cena ou da própria cena, enquanto ideia de dramaturgia, a partir do relato de dois processos de criação de espetáculos teatrais.

Palavras-chave: Processo de criação cênica, objetos de cena, visualidades.

Abstract

Scenic creation process, stage objects, visualities. This article proposes a reflection on how objects, their relationship with space and with the actors' actions participate in the process of creating the visualities of the scene or of the scene itself as an idea of dramaturgy based on the account of two processes of creating theatrical shows.

Keywords: Scenic creation process, scene objects, visuals.

INTRODUÇÃO

Este artigo discute como os objetos em suas relações com o espaço, a ação dos atores e as visualidades constituídas podem participar do processo de criação da cena, enquanto constituinte de dramaturgia em camadas. Esta reflexão será realizada a partir do relato de dois espetáculos, onde o papel de diretor e cenógrafo se cruzaram com o de docente. Como se trata de experiências um tanto distantes, com mais de cinco anos, e sob a ótica de quem narra, os relatos podem apresentar um recorte autobiográfico e, de certa forma, ficcional:

Porque todas as pessoas projetam uma imagem particular de si próprias,

mas raramente esta imagem coincide ou está de acordo com as percepções dos outros. Toda a gente carrega memórias do passado, mas geralmente elas são distorções seletivas da verdade. Toda a gente tem uma história de vida para contar, mas normalmente ela é mais próxima da ficção do que da realidade. Somos assim (GUERREIRO, 2011, p. 125).

A escolha dos dois espetáculos está vinculada ao papel exercido nas direções cênicas, que também agregaram proposições cenográficas que fossem além da função de índices responsáveis por situarem o espectador sobre onde, quem e o que se passa em cada espetáculo. Mas, para tê-las como coautoras do processo de criação cênica, como estímulo para performance dos atores envolvidos na montagem teatral.

PRIMEIRO RELATO:

O primeiro espetáculo, *Berço Vazio*¹ (2017), teve por tema o aborto espontâneo e as mães que não são menos mães, por terem perdido suas crianças antes do nascimento destas. Na peça, o corpo de uma mãe não descansa, ressentido não só por ter perdido sua criança, mas também pelos absurdos que ouviu em vida, após este acontecimento. Este espetáculo foi realizado como parte de uma disciplina de montagem cênica onde o docente também exerceu a função de diretor e de outros agentes do fazer teatral. Neste experimento, os objetos de cena significaram o que eram de fato, mas também funcionaram como recursos para figuras de linguagem que presentificassem a ausência e estimulassem um ambiente propício para improvisação cênica, onde um fragmento, a parte pode representar o todo, analogias pudessem ser construídas e desfeitas em instantes, de forma poética e, às vezes, cruel.

A atriz², orientada pelo docente, criou um figurino a partir do tema outono/morte e do viés fantástico/sobrenatural, composto por peruca, vestido-mortalha e acessórios com predominância de cores terrosas, aplicações de folhas, flores e elementos que remetiam ao outono, ao fim de vida. A maquiagem expandida pelo corpo, feita com argila em pó e hidratante, trouxe para pele coloração acinzentada com tons esverdeados e azuis. Ver figura 1 (página seguinte):

Ao final do primeiro semestre letivo, esta caracterização foi, junto com o tema, o material de pesquisa e improvisação para definição da personagem e início de uma dramaturgia.

1 Dramaturgia/espetáculo realizado em 2017 ao longo da disciplina Oficina do Espetáculo, com Vânia Marques, estudante do Curso de Artes Cênicas da EMAC – UFG.

2 Neste relato, apenas para evitar a repetição em demasia, serão alternados os termos personagem, mãe e atriz, ressaltadas as particularidades conceituais de cada um.

Figura 1- Berço Vazio, início do processo, 2017. Foto, acervo do autor.

Nesta etapa, investigou-se: o movimento e a gestualidade com o figurino e demais elementos visuais; quais imagens poderíamos criar e como as apresentaríamos ao público, em uma analogia com a fotografia, onde o fotógrafo escolhe o melhor enquadramento, ângulo, luz e outros elementos, para obter uma imagem potente. Exploramos a composição entre corpo e objetos, que melhor comunicasse a mensagem para o público disposto de forma frontal para cena.

A partir destas imagens compostas, foi possível pensar a ação, impulsionada pelo deslocamento de uma imagem para outra e que solicitou, pouco a pouco, uma gestualidade, isto é, algo mais que um movimento, uma intencionalidade. Definidas estas partituras, chegamos ao momento de pensar em palavras, verbos que sintetizassem a intenção, o objetivo da ação, aquilo que queríamos comunicar. O que foi desdobrado em uma sequência de frases utilizadas no primeiro contato com o público.

No início do segundo semestre, como continuidade do processo de montagem, após uma análise dos resultados obtidos no semestre anterior, pautada nos vídeos, fotografias e anotações, foi tomada a decisão de seguir com a experimentação, avançando no texto e

em outros elementos que agregassem camadas sensoriais e de sentidos à narrativa.

A cena foi ampliada à medida que foram agregados outros elementos de cena, que não só constituíram um espaço cenográfico, como também compuseram a dramaturgia, à medida que atriz e direção exercitaram a escuta, compreendendo a natureza material dos elementos presentes em cena. Este exercício, acompanhando o pensamento de GOGARTI (2013), evidenciou que as relações entre corpo e objeto são dinâmicas e que o contato entre estes pode ser transformador.

Aproveitando os recursos disponíveis, inclusive as folhas secas no estacionamento da EMAC, a direção propôs como novo estímulo um tapete de folhas secas (Figura 2), que mais tarde recebeu o acréscimo de um berço, garimpado nos Inservíveis³, uma estrutura de ferro com pintura desgastada, amarelada, com molas aparentes e que remetia a um objeto de ambiente hospitalar.

Um berço vazio, apenas com sua armação aparente, está incompleto, não só pela ausência do colchão e dos demais acessórios, mas, especialmente, pela ideia de vida que ali deveria estar. Claro, esta leitura não é óbvia sem um contexto ou a ação que acontece em volta dele. Pois, a ausência de uma criança ali, pode representar também a passagem de tempo, do crescimento dela, uma separação, um sumiço...

A personagem passou a surgir em cena, ao se desenterrar do tapete de folhas secas que, emitiam sons ao serem esfaceladas durante o deslocamento da atriz. Isto em conjunto com o áudio de cigarras cantando, permitia tecer relações com as criaturas que ressurgem da terra, com o ciclo de vida e morte.

A movimentação da mãe não era natural, sua gestualidade foi estilizada, tornou-se grotesca e quase caricata. A atriz recolhia parte do vestido mortalha e criava uma barriga, o texto pronunciado tornava a imagem redundante. Depois, a imagem era desfeita no ar, quando a atriz jogava o tecido recolhido à altura do ventre para o alto. Vestido e estado de gravidez coexistiram por um tempo. Aqui o figurino como objeto, foi além de sua função de vestir e de localizar a personagem em um espaço tempo, geográfico e social.

Sendo manipulado criativamente, a partir de metáforas, o figurino ganha novas possibilidades de uso na cena, além daquelas que já possui. Logo, adquire funções inéditas, significados e poesias singulares, mas sem deixar de remeter a si mesmo imagetivamente (OLIVEIRA, 2018, p.276).

3 Inservíveis, setor da universidade onde ficam os objetos, mobiliários e instrumentos danificados ou sem uso, devolvidos pelas Unidades.

Figura 2- Detalhe do tapete de folhas, parte do figurino e do corpo da atriz na montagem de Berço Vazio, 2017. Foto acervo do autor.

A mãe deu à luz uma peça de roupa de bebê, que desabrochava entre suas mãos como se fosse uma flor se abrindo, até revelar sua forma de macacão. Na sequência a atriz cantava uma música de ninar e simulava um coração batendo, com o movimento ritmado da mão por baixo da roupinha, depositando-a no berço, onde ardiam velas brancas, como em um velório, deitando a imagem construída da criança para, depois, desfazê-la, retirando o foco da roupa como algo animado, para algo que remete a ausência da vida. Presença e ausência, morte e vida, uma imagem levando à outra.

Ao final do espetáculo, a atriz, em um momento de quebra da quarta parede⁴, ao estilo de Bertolt Brecht⁵, vai se desfazendo da personagem ou de sua imagem diante do público à medida que se despe da mortalha, da peruca, dos objetos que colaboraram para sua caracterização visual. Transforma a vestimenta sobre seus braços em um corpo frágil, que é devolvido ao solo e coberto com folhas, um ritual, o sepultar da per-

4 Divisória imaginária que separa o público da cena, como ato ficcional.

5 Propôs a quebra da quarta parede, onde o ator se dirige ao público para lembrá-lo de que estava assistindo uma ficção, propondo uma reflexão sobre a temática ali abordada.

sonagem para que a atriz fale de sua experiência com a temática do aborto espontâneo, rompendo a ficção. Neste momento de cisão entre personagem e atriz, o figurino assume um status maior que o da caracterização, ele é a própria personagem. Por um instante personagem e atriz são vistas como presentes em cena.

Neste primeiro relato, os objetos integram o processo criativo de um espetáculo, elementos que para além de serem índices de si mesmo, meios para construção de figuras de linguagem e de animação, participam na construção da movimentação de cena, deslocamento e gestualidade, contribuem para elaboração do texto verbal, constituindo e visibilizando uma dramaturgia, por meio de uma sucessão de imagens visuais, sonoras, olfativas, táteis e figurativas.

É a relação entre performer e objeto que indica 'uma nova direção para uma peça'. Mesmo se um objeto pode sugerir uma ideia simplesmente por ser colocado em palco, é a sua interação com o performer que lhe dá significado. Por vezes um objeto pode amplificar um gesto, quer física quer mentalmente. Outras vezes, o movimento do performer ativa o objeto para lá da sua função original (MALVA, 2013, p.602).

Ao longo dos ensaios cada objeto era explorado, para que a atriz pudesse extrair material para as cenas. Compreendendo como estes objetos ocupavam o espaço, não apenas em termos de volume, de tridimensionalidade, mas também enquanto estímulos sensoriais, que pediam uma movimentação e um tempo específico para a cena.

Houve uma continuidade na investigação sobre como as imagens criadas deveriam ser mostradas, diante da escolha de uma relação frontal e próxima da cena com a plateia. Pensar a disposição dos objetos e do próprio corpo, os ângulos e as diferentes alturas do espaço, a lateralidade e a profundidade, quais perspectivas seriam mais eficientes para comunicar as ideias, foi uma prática constante proposta pelo docente/diretor, que por estar de fora da cena, assumia também o olhar do espectador e dava retorno à atriz, reportando os lampejos de ações que aconteceram ou que poderiam acontecer e possuíam potencial para enfatizar a narrativa. Esta perspectiva de pensar a cena em frontalidade com o espectador, também foi empregada no segundo espetáculo, relatado a seguir.

SEGUNDO RELATO:

O segundo trabalho⁶, uma adaptação de um conto de Machado de Assis⁷, apresenta um triângulo amoroso revivido por fantasmas, o relacionamento entre o médico Fortu-

6 Segredos e Sombras, 2017- 2019.

7 Autor do conto *A Causa Secreta*.

nato, sua esposa Maria Luísa e seu amigo e companheiro de profissão Garcia. O espetáculo mescla teatro de sombras, projeção de vídeo e atores em cena. As sombras eram projetadas pelos próprios atores⁸ que utilizavam lanternas para complementar a iluminação e criar sombras de si ou dos outros. Os objetos cenográficos, a cenografia como um todo, junto com a adaptação do conto foram determinantes para o desenho da cena e da narrativa estabelecida. A sombra, mais que um elemento do teatro de animação, era uma oportunidade para o ator “utilizar a sua sombra como uma expansão do seu corpo, como suporte para a personagem e como meio para composição de uma dramaturgia da cena” (DALLAGO, SILVA e OLIVEIRA JÚNIOR, 2020, p.254).

Por mais que o ponto de partida tenha sido o conto e depois a adaptação para uma versão teatral, criada a muitas mãos, com a inserção de novas cenas inspiradas em séries e filmes sobre médicos entre os séculos XIX e XX, nos delírios criativos do grupo. Somente após adquirir, remodelar e criar os objetos de cena com base em uma proposta de cenografia idealizada pela direção, foi que o processo de criação da cena se intensificou.

Com o orçamento limitado, obtido via fundo cultural, o grupo participou de todas as etapas de aquisição, transformação e criação dos elementos cenográficos. Parte dos objetos foram garimpados em ferros velho, na Feira da Marreta⁹, nos inservíveis, em lojas de tecido e de departamento, assim como em farmácias especializadas em instrumentos cirúrgicos.

Foram realizados procedimentos para modificar e maquiar os objetos e o cenário. As duas cadeiras de ferro com pintura eletrostática branca, já envelhecidas pelo tempo, foram obtidas via inservíveis, os estofamentos dos assentos foram elevados para dar maior visibilidade aos atores em relação à mesa, elas passaram ainda pelo tingimento com tinta acrílica e betume para reforçar o envelhecimento.

Este processo, de sujar e envelhecer, além de criar um aspecto repulsivo, tinha também a intenção de reduzir o rebatimento da luz, que interferia na visualização dos objetos e atores no interior do cenário pelo público, já que este era cercado 360° por uma estrutura octogonal de metal revestida com tecido, que criava uma barreira física entre a cena e os espectadores. Pois, inicialmente, a iluminação interna rebatia nas paredes da cenografia e a transformavam em um grande abajur, impossibilitando o efeito de transparência que o grupo almejava.

8 Saulo Dallago, docente; Wesley Martins, técnico (+2023) e Vitória Santana (na época, graduanda e, Artes Cênicas).

9 Feira da Marreta – tradicional em Goiânia, aberta aos domingos, onde são vendidos uma infinidade de objetos oriundos dos do lixo ou de outras fontes, nem sempre, legais.

A prática de intervir em objetos para inserção destes na cena é corriqueira, quando “adquiridos prontos poderão ser levados aos aderecistas para um trabalho de complementação ou tratamento específico, como, envelhecimento, alteração de cor ou pátina, a fim de alcançar a plasticidade desejada” (CUNHA, 2019, p.30).

O tecido que contornava a cena era o suporte para projeções de sombras realizadas pelos atores no lado interno e projeções de imagens de vídeo do lado de fora pela equipe técnica. Conforme iluminado por dentro ou por fora, o tecido se tornava em uma tela quase translúcida, mais para leitosa, que permitia ver através dela, ainda que, com uma perda na resolução da imagem, por conta do material sintético e sua cor, inicialmente branca. Esta tela também demarcava uma separação entre o espaço de cena e o espaço da audiência e trazia o aspecto fantasmagórico desejado para o espetáculo.

A mesa, peça central do cenário, foi composta por um carrinho de aço inox, garimpado na Feira da Marreta, ao qual foi adicionado um tampo móvel em MDF, que viabilizava sua transformação ao longo da cena. Abaixo da mesa havia um compartimento utilizado para armazenar parte dos objetos de cena e uma caixa de som, que transmitia o áudio dos vídeos. Seu tampo passou pelo processo de tingimento para reduzir a refração da luz.

As funções desta mesa vão sendo modificadas ao longo da peça, inicia como uma mesa de necrotério, depois assume a função de mesa de jantar e por fim de mesa sepulcral. Estas transformações eram acompanhadas de mudanças de perfil, onde o público no primeiro momento via a vista frontal, depois seu perfil lateral e por fim, o tampo era colocado na vertical, para criar o efeito de uma vista superior da cena final, o velório da personagem.

Além das diferentes vistas da mesa, facilitadas pelo uso das rodas para girar sua base e pelo tampo articulado, suas diferentes configurações refletiram na marcação de cena, no desenho do deslocamento dos atores, assim como outros fatores: entradas e saídas de cena, tempo de transformação do espaço interno, isto é, os diversos ambientes sugeridos, as fontes de iluminação e as silhuetas das sombras projetadas.

O figurino também precisou ser ajustado, foi necessário abandonar a ideia de jalecos claros, por causa do rebatimento da luz, assim os médicos vestiam um traje de cena preto.

A primeira cena começa com teatro de sombras, sugerindo uma autópsia onde os médicos brincam com o corpo enquanto suturam sua pele, que na verdade era o maior que a atriz usava. A sombra projetada vai revelando aos poucos o que se passa, primeiro é possível ver partes da maca (a mesa), na sequência um detalhe dos pés

de alguém com uma identificação pendurada no dedão, até abrir o plano, mostrando todas as silhuetas dos objetos e atores em cena.

Criar uma cena para teatro de sombras, exige dos atores uma percepção espacial e um pensamento próximo da linguagem do cinema. Para que o público entenda o que está sendo projetado, as imagens devem possuir uma boa pregnância da forma, isto é, por exemplo, para visualizar de forma compreensível a sombra do ator falando é necessário que este esteja de perfil, o que por sua vez, dificulta a percepção do ator sobre a silhueta projetada. Esta demanda de criar uma composição de sombras precisas, também afetou a escolha dos objetos de cena ou a forma como os atores precisavam manuseá-los, para que a leitura da imagem fosse facilitada para o público.

os atores, com apoio da direção, passaram a ter que distinguir a imagem de seus corpos como materiais tridimensionais, que ocupavam uma espacialidade própria, dotada de peso e outros aspectos sensoriais, daquela imagem propiciada pela projeção de suas sombras. Mesmo que a cena tivesse por foco a sombra corporal do ator, era necessário um ajuste entre o tônus corporal, o tempo e o espaço, qualidades dadas ao movimento e à voz, ou seja, elementos próprios da interpretação que fossem condizentes com a composição visual e a leitura que se pretendia com as sombras projetadas (DALLA-GO, SILVA e OLIVEIRA JÚNIOR, 2020, p.260).

As lanternas eram utilizadas pelos atores tanto para realçar a iluminação deles como para projeção de sombras. O fato de as lanternas terem uma base com imã, permitia que os atores também as fixassem na estrutura metálica do cenário, o que os deixavam livres para gesticular com ambas as mãos.

A cor foi um recurso para acentuar a dramaticidade das cenas, ora obtida pela luz passando por objetos translúcidos e coloridos, ou com líquidos coloridos, como taças de vidro e água com corante. Além da própria possibilidade da luz colorida por meio de gelatina ou LEDs.

A luz interagiu com elementos como os pratos e as bandejas utilizadas para servir o jantar, estes projetavam reflexos na cenografia e no espaço teatral como um todo. O que exigia, por vezes, um ajuste na marcação de cena, na forma como os atores manuseavam os objetos. Em certo sentido, a luz e a sombra também assumiram um status de objeto, ainda que imaterial, mas que dialogavam com as matérias dos corpos e dos demais elementos de cena. Diálogo que não era linear, tão pouco totalmente controlável.

Embora, a proposta do espetáculo fosse de trabalhar a cena de frente para o público, foi possível perceber depois, que haviam imagens sobre as quais o grupo ainda não

tinha controle ou plena consciência, eram projeções, semelhantes aos efeitos colaterais de uma medicação, que não se restringiam à imagem projetada na tela frontal, vazavam para outras áreas do espaço teatral, criando narrativas paralelas. O que pode se tornar objeto de um outro estudo, as narrativas que surgem no fazer da cena, que não estão programadas, mas que surgem, reforçando ou contradizendo o discurso e, até mesmo, contando outra coisa.

Figura 3- Cena de Segredos e Sombras – 2019, acervo do autor.

Na Figura 3, é possível visualizar esta multiplicidade de imagens produzidas no espetáculo *Segredos e Sombras*, é possível ver a multiplicação da presença dos atores pela visão simultânea de seus corpos e sombras projetadas na cenografia, assim como narrativas que não foram previstas: a imagem do amigo, se confunde com a sombra de Fortunato. Ambos estão sorvendo algo das taças.

Com relação à projeção de vídeo, esta exigiu uma sincronia do ator com a imagem projetada, para que seu texto coincidissem com o tempo dela. Em uma das projeções, a imagem externa era recortada de forma circular, o seu centro, era semelhante a

uma pupila, área onde o ator aparecia, do interior da cenografia, criando uma imagem composta pelo vídeo e sua presença síncrona.

Na cena final, o tampo da mesa é verticalizado para que o corpo de Maria Luísa, seja visto pela plateia como se o estivesse vendo de cima. O jogo de luzes das lanternas vai fechando a imagem, como no cinema, em um fade-out, onde aos poucos a imagem de Maria Luísa vai dando lugar à escuridão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir destes dois relatos de processos criativos, é possível ter uma noção da importância dos objetos de cena, uma visão mais ampla, da cenografia, nos processos de composição da cena, da dramaturgia em suas textualidades verbais, visuais, e sensoriais, linguagens que guardam graus de independência, mas que em sintonia podem construir um discurso rico em camadas e texturas, e revelam “a importância da linguagem na criação da nossa realidade e não somente em sua representação” (BORGES, 2020, p. 05). Como também aponta CUNHA (2019):

O objeto adereço no contexto do espetáculo teatral serve para dar as especificidades necessárias à encenação conduzindo a audiência ao universo desejado. Fornece indicações visuais, que colaboram para a verossimilhança do universo cênico onde está inserido, propiciando um melhor entendimento do espetáculo. Contribui também com o ator na criação e no desempenho da personagem, seja como um elemento que complementa seu figurino, ou que possibilita ações físicas (CUNHA, 2019, p.36).

O Objeto, o figurino, a cenografia, o próprio corpo presente na cena e no espaço, constroem sentidos em conjunto, se afetam e afetam uns aos outros, nem sempre de forma amigável, gerando movimentações específicas, acompanhadas de qualidades expressivas, que vão além do deslocamento ou da gestualidade do ator, da significação do objeto em si, envolvem um processo de composição estética e poética, onde as figuras de linguagens associadas ao contexto da cena oferecem uma amplitude de interpretações possíveis para o espectador.

Por outro lado, nota-se que a não atenção aos objetos e aos seus usos, pode gerar mensagens distintas daquelas que se pretendia comunicar. Daí a importância em uma continuidade do estudo dos objetos, de suas materialidades e de como estes devem ser considerados nos processos de criação cênica.

REFERÊNCIAS

BORGES, Celiane Camargo. **Criatividade e imaginação**: a pesquisa como transformação de mundo! Tradução: Alexandre José Guimarães, IFG. In: Periódicos. UFRN - Art Research Journal, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/21300/13413> Acesso em: 20 set. 2024.

CUNHA, Carlos Alberto Nunes da. **Objeto adereço**: um elemento cênico do teatro / Carlos Alberto Nunes da Cunha. -- Rio de Janeiro, 2019. 152 f. Orientador: José da Silva Dias. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, 2019.

DALLAGO, Saulo Germano Sales; SILVA, Wesley Martins da; OLIVEIRA JÚNIOR, Francisco Guilherme. Entre luz e sombras: o processo de criação do espetáculo Segredos e Sombras. **Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas**, Florianópolis, v. 1, n. 37, p. 247–260, 2020. DOI: 10.5965/1414573101372020247. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101372020247> . Acesso em: 29 set. 2024.

GORGATI, Roberto Douglas Queiroz. **Arquiteturas do Contato**: desvios do corpo e do objeto no teatro de animação. 2013. 112 f. Dissertação (Mestrado em Teatro) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

GUERREIRO, Nelson. **Estás onde? Reflexões sobre autobiografia e autoficção nas práticas artísticas contemporâneas**. Cadernos PAR, v. 11, n.4, mar. 2011, p. 125-138. Disponível em: https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/407/1/Par4_art10.pdf Acesso em: 25 set. 2024.

OLIVEIRA, Luciano Flávio de. **O lugar dos objetos cênicos nas encenações de Eid Ribeiro junto ao Armatrux**. Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas, Florianópolis, v. 2, n. 32, p. 364–383, 2018. DOI: 10.5965/1414573102322018364. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573102322018364> . Acesso em: 26 set. 2024.

FRANCISCO GUILHERME DE OLIVEIRA JUNIOR

Graduação em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas e Mestrado em Educação pela Universidade de Brasília – UnB. É docente na Universidade Federal de Goiás – UFG, desde 2011, atua nos cursos de Bacharelado em Direção de Arte e Licenciatura em Teatro, na Escola de Música e Artes Cênicas – EMAC. Atualmente está na Diretoria de Culturas e Artes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC.